

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАРАНИНЫ ОТ ЖИВОТНЫХ, ВЫРАЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РАЦИОНЕ БИФИДОГЕННОЙ ДОБАВКИ

Д-р. техн. наук, проф. **Т.М. Гиро** girotm@sgau.ru

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

Горбанов Илья Алексеевич

Аспирант, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики,

Биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»

М. Х. Хакимова

К.б.н., доцент Каршинский инженерно-экономический институт

Аллаяров Жасур Жуманазарович

К.с/х.н., доцент. Каршинский инженерно-экономический институт

Холмурод Саидмуродов

Ассистент, Каршинский инженерно-экономический институт

***Аннотация.** Настоящее исследование посвящено оценке содержания свинца, кадмия и мышьяка в мясе баранчиков эдильбаевской породы. Сравнительный анализ токсичных элементов проведен в соответствии с государственными стандартами. В ходе исследования выявлено, что свинец, кадмий, мышьяк остаются в пределах допустимой нормы в обеих представленных группах, кроме этого, в опытной группе содержания свинца было меньше, чем в контрольной, что указывает на безопасность использования добавки «Лактувет-1». Содержание свинца в опытной группе - 0,02 мг/кг, в то время как в контрольной группе содержание этого металла было выше - 0,03 мг/кг. Мышьяка и кадмия - менее 0,01 мг/кг в обеих группах. Исследования позволили констатировать положительное влияние добавки «Лактувет-1» на продуктивность животных, на мясные качества туш, что подтверждает возможность ее применения при откорме животных в промышленных условиях. Мясо баранчиков соответствует гигиеническим требованиям безопасности, предъявляемым к пищевой продукции.*

***Ключевые слова:** баранчики, токсичные элементы, кормовая добавка, свинец, мышьяк, кадмий.*

THE INFLUENCE OF THE FEED ADDITIVE “LACTUVET-1” ON THE CONTENT OF METALS IN THE MUSCLE TISSUE OF RAMS

T.M.Giro girotm@sgau.ru

Russian State Agrarian University named by K. A. Timiryazeva

I.A.Gorbanov

Saratov State University of Genetics, biotechnology and engineering named after N.I. Vavilova

X.I.Saidmurodov Karshi Engineering Economic Institute

M.X.Hakimova Karshi Engineering Economic Institute

J.J.Allayarov Karshi Engineering Economic Institute

***Summary.** This study is devoted to the assessment of lead, cadmium and arsenic in the meat of rams of the Edilbaev breed. A comparative analysis of toxic elements was carried out in accordance with state standards. During the study, it was found that lead, cadmium, and arsenic remained within*

the permissible limits in both groups presented; in addition, in the experimental group the lead content was lower than in the control group, which indicates the safety of using the Laktuvet-1 additive. The lead content in the experimental group was 0.02 mg/kg, while in the control group the content of this metal was higher - 0.03 mg/kg. Arsenic and cadmium - less than 0.01 mg/kg in both groups. Research has made it possible to establish the positive effect of the "Laktuvet-1" additive on animal productivity and on the meat quality of carcasses, which confirms the possibility of its use in fattening animals in industrial conditions. Thus, lamb meat meets the hygienic safety requirements for food products.

Key words: lambs, toxin elements, feed additive, lead, arsenic, cadmium.

Введение. Важной задачей для сельскохозяйственной отрасли считается обеспечение жителей страны безопасными и качественными продуктами, в особенности мясом. Производство молодой баранины сегодня имеет особое значение. Содержание в нем токсичных элементов, существенно влияет на качество мяса баранчиков, а также отрицательно сказывается на здоровье населения [1-2]. Добавление пробиотиков в рацион сельскохозяйственных животных помогает не только улучшить их обмен веществ, но и обеспечить защиту от вредных воздействий окружающей среды.

Продукты метаболизма пробиотиков создают оптимальные условия для здорового функционирования ЖКТ, что способствует правильному пищеварению и укреплению иммунитета [3]. Исследования были направлены на изучение воздействия пробиотика «Лактувет-1» на содержание тяжелых металлов в их организмах. Отмечается, что препараты с пробиотиками, могут влиять на содержание тяжелых металлов в мышечной ткани. Это вызывает интерес как у ученых, так и практиков, поскольку они касаются здоровья животных и качества мясной продукции [4-5].

Цель исследования – определить концентрацию тяжелых металлов в мясе баранчиков эдильбаевской породы, выращенных с использованием в рационе кормовых добавок, содержащих «Лактувет-1».

Методика исследований. Проведение научного опыта было организовано на базе УПП «Экспериментальное животноводство» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова». Для этого были созданы четыре группы животных в возрасте четырех месяцев, в соответствии с методом пар аналогов. Каждая группа составляла 20 голов. Контрольная группа баранчиков получала основной рацион в виде комбикорма-концентрата из расчета 300 грамм на голову в сутки. Рационы баранчиков опытной группы были обогащены кормовой добавкой «Лактувет-1» из расчета 330 г один раз на голову в сутки.

I и III опытная – комбикорм + кормовая добавка «Лактувет-1»;

II и IV контрольная – комбикорм.

"Лактувет-1" — это инновационная кормовая добавка, основанная на уникальном пробиотике лактулозе - табл 1. Она специально разработана для поддержания здоровой микрофлоры кишечника и оптимизации процессов пищеварения у животных в сельском хозяйстве. Использование этого продукта помогает сократить использование антибиотиков, что является важным фактором для поддержания здоровья животных. "Лактувет-1" разработан специалистами из Инжинирингового Центра Института Живых Систем Северо-Кавказского Федерального Университета (ИЖС СКФУ) в сотрудничестве с Молочным Комбинатом "Ставропольский (МКС)".

Таблица 1 – Состав кормовой добавкой «Лактувет-1»

Показатели	Содержание в 100 г сухого вещества, г
Массовая доля сухих веществ, вт.ч.	89,5
Лактоза	25-30
Лактулоза	14,5-21,0
Минеральные вещества	16,0
Азотистые вещества	0,2-0,4
Органические кислоты	3,4-4,2

Питание животных было обеспечено полнорационными комбикормами, которые содержали все необходимые питательные и биологически активные компоненты в сбалансированном соотношении. В условиях убойного пункта УПП «Экспериментальное животноводство» был проведен контрольный убой традиционным способом. Токсичные элементы определяли по методу электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии.

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований, представленные в табл.2 констатировали, что содержание токсичных веществ (свинец, кадмий и мышьяк) в мышечной ткани баранины находилось в пределах нормы, но наблюдались существенные отличия между различными группами. Например, наименьшее содержание свинца было обнаружено в опытной группе - 0,02 мг/кг, в то время как в контрольной группе содержание этого металла было выше - 0,03 мг/кг. Свинец является опасным металлом, широко распространенным в окружающей среде. Длительное воздействие даже небольших количеств свинца через пищу и воду может привести к хроническому отравлению [5]. Свинец накапливается в организме, виде нерастворимых соединений. Накопившаяся свинцовая нагрузка несет опасность, не проявляя ядовитого действия напрямую.

Содержания кадмия в опытной и контрольной группе баранчиков были идентичны - менее 0,01 мг/кг. Кадмий — это химический элемент, наносящий вред здоровью, имеет способность снижать адреналиновую гипергликемию, но не оказывает прямого воздействия на уровень сахара в крови. Соединения кадмия известны своей высокой токсичностью, способностью вызывать воспалительные процессы в почках, изменения в печени и сердце, кровотечения в кишечнике, а также обладают канцерогенным потенциалом. В специфических условиях ионы кадмия могут легко перемещаться в почвах, попадать в растения, накапливаться в них и затем попадать в организм через пищу или воду.

Содержания мышьяка было в обеих группах в пределах нормы – менее 0,01 мг/кг. Мышьяк и все его производные обладают высокой токсичностью как для животных, так и для человека [4-5]. При интоксикации мышьяком возникают различные симптомы, такие как рвота, боли в животе, понос, а также нарушения центральной нервной системы. Этот элемент считается канцерогенным для людей и способен заменять фосфор в некоторых биологических процессах. Его воздействие может привести к развитию хронической анемии и аллергических реакций. После попадания в организм около 80% мышьяка абсорбируется через желудочно-кишечный тракт, примерно 10% через легкие и около 1% через кожу. Более 90% мышьяка представлены неорганическими соединениями. Важно отметить, что неорганический мышьяк легко растворяется и прекрасно поглощается. После этого он проникает в печень, где происходит процесс метилирования. Аккумуляция мышьяка наблюдается в легких, коже, печени и тонком кишечнике.

Таблица 2 - Концентрация тяжелых металлов в исследуемых образцах баранины

Наименование показателя, ед. изм.*	Результат испытания (измерения)	НД на метод испытания (измерения)
Образец № 1 - Опытная группа		
1.Токсинные элементы, мг/кг Свинец	0,02	ГОСТ 30178-96
Кадмий	менее 0,01**	ГОСТ 30178-96
Мышьяк	менее 0,01**	ГОСТ Р 51766-2001
Образец №2 – Контрольная группа		
1 Токсинные элементы, мг/кг Свинец	0,03	ГОСТ 30178-96
Кадмий	менее 0,01**	ГОСТ 30178-96
Мышьяк	менее 0,01**	ГОСТ Р 51766-2001

Заключение. Результаты исследования показали, что концентрации тяжелых металлов в анализируемых пробах баранины не представляет опасности и пригодно для употребления. Бифидогенная добавка «Лактувет-1» положительно влияет на обменные процессы подопытных баранчиков, что позволяет меньше накапливать тяжелые металлы в организме животного.

Литература:

1. Горлов И.Ф., Федотова Г.В., Сложенкина М.И., Мосолова Н.И., Магомадов Т.А., Юлдашбаев Ю.А., Алексеева А.А., Мосолова Д.А. Продуктивные и биологические особенности баранчиков эдильбаевской породы разных генотипов, разводимых в аридных условиях нижнего Поволжья // Овцы. козы. шерстяное дело. — 2019 № 2 С. 2-4.
2. Молчанов А.В., Козин А.Н., Гиро Т.М., Светлов В. В. Эффективность использования в рационах баранчиков эдильбаевской породы кормовых добавок, обогащённых эссенциальными микроэлементами // Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий // Материалы международной научно-практической конференции 4-5 июня 2020 г., г. Волгоград Молчанов А. В. Эффективность использования в рационах баранчиков эдильбаевской породы кормовых добавок, обогащенных эссенциальными микроэлементами // Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий: материалы Междунар. науч.-практ. конф.; под общ. ред. И. Ф. Горлова. Саратов. 2020. С. 80–8
3. Сазонова И.А., Молчанов А.В., Сазонова С.О., Чемоданкин С.Н. Биологическая ценность белка мяса баранчиков эдильбаевской породы при обогащении рационов эссенциальными микроэлементами // Аграрный научный журнал. 2023. № 7. С. 86-90.
4. Хайруллин Д.Д., Шакиров Ш.К., Кадиков И.Р., Вафин И.Ф., Асрутдинова Р.А., Шарафутдинов Г.С Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса овец и содержание тяжелых металлов в нем при применении современной кормовой добавки // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2021. Т. 248. № 4. С. 268-271.